

MAHMUD QOSHG'ARIYNING "DEVONU LUG'OTIT TURK" ASARI VA UNING TILSHUNOSLIKDA TUTGAN O'RNI

Bobojonova Dilnoza Oxunjonovna

Osiyo xalqaro universiteti

dilnozabobojonova22@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10012105>

Annotatsiya. Mahmud Qoshg'ariyning "Devonu lug'otit turk" asarda 11-asrning 2-yarmida [Markaziy Osiyoda](#) va G'arbiy Xitoy hududida istiqomat qilgan turkiy urug' va qabilalar, ularning ijtimoiy ahvoli, tili, tarixi, bu hududning geografiyasi, metrologiyasi va astronomiyasiga oid qimmatli ma'lumotlar yozib qoldirilgan. Undgi boy ma'lumotlar tilshunoslik fanining taraqqiy etishi uchun asos bo'la olgan.

Kalit so'zlar: "Devonu lug'otit turk" asari, idioma, asar nusxalari, tarjimalari.

MAHMOUD QOSHGARI'S" DEVONU LEXICOTIT TURK " AND ITS PLACE IN LINGUISTICS

Abstract. Mahmud Qoshgari's "Devonu lexicotit turk" records valuable information on the Turkic seeds and tribes, their social situation, language, history, geography, metrology and astronomy of the area, who settled in Central Asia and western China in the 2nd half of the 11th century. Undgi's rich data was the basis for the progress of linguistics.

Key words: Work "Devonu lexicotit turk", idiom, copies of works, translations.

РАБОТА МАХМУДА КАШГАРИ "DEVONU LUGOTIT TURK" И ЕЕ РОЛЬ В ЛИНГВИСТИКЕ

Аннотация. В работе Махмуда Кашгари "Devonu lugotit Turk" записаны ценные сведения о тюркских родах и племенах, населявших территорию Центральной Азии и Западного Китая во 2-й половине 11 века, об их социальном положении, языке, истории, географии, метрологии и астрономии этой территории. Undgi богатая информация смогла стать основой для развития лингвистической науки.

Ключевые слова: произведение "Devonu lugotit Turk", идиома, копии произведения, переводы.

Mahmud Qoshg'ariyning "Devonu lug'otit turk" asarda 11-asrning 2-yarmida [Markaziy Osiyoda](#) va G'arbiy Xitoy hududida istiqomat qilgan turkiy urug' va qabilalar, ularning ijtimoiy ahvoli, tili, tarixi, bu hududning geografiyasi, metrologiyasi va astronomiyasiga oid qimmatli ma'lumotlar yozib qoldirilgan. „Devonu lug'otit turk“ning qo'lyozmasi 1914-yil [Turkiyaning Diyorbaki](#) sh.dan topilgan. 319 sahifali bu qo'lyozma hozirgi [Istanbulda](#) saqlanadi. Bu nusxa „Devonu lug'otit turk“ yozilganidan salkam 200 yildan keyin, ya'ni Mahmud Qoshg'ariyning o'z qo'li bilan yozilgan nusxadan 1266-yilda kotib Muhammad ibn Abu Bakr ibn Fotihal-Soviy aldamashqiy tomonidan ko'chirilgan.

„Devonu lug'otit turk“ [arab tilida](#) yozilgan, 8 mingdan ortiq turkiy so'zlarni to'g'ri talaffuz qilish maqsadida arabcha hara-katlar (harflardagi ost-ust ishoralar)dan foydalanilgan. Bunda, albatta, muallif ancha qiyinchilikka uchragan, chunki arabcha harf va alif, vov, yo ishoralari bilan turkiy tovushlarni berib bo'lmas edi. Turkiy tildagi cho'ziq va qisqa unlilar, yumshoq va qattiq tovushlar uchun Maxmud Qoshg'ariy maxsus belgilar (harakatlar)ni qo'llaydi yoki so'z boshidagi

cho‘ziqlikni ikki alif bilan ko‘rsatadi yoki 2 xil talaffuz qilinadigan so‘zlarga 2 xil ishora qo‘yadi: azuqluq, eritmak so‘zlaridagi 3 va R harflari ustiga ham kasra, ham damma ishorasini qo‘ygan, demak, bu so‘zlar o‘sha davrda ikki xil talaffuz etilgan: azmqluq — azuqluq, eritmak — erutmak kabi. Arabcha harf bilan ko‘rsatish mumkin bo‘lmagan turkiy talaffuzni „Devonu lug‘otit turk“da izohlab, ta‘riflab o‘tgan. „Devonu lug‘otit turk“da, avvalo, otlar, so‘ng fe‘llar izohlanadi. So‘zlar tartibi ularning tarkibidagi harflarning orta borishiga (2 harfdan 7 harfgacha) qarab amalga oshirilgan.

Mahmud Qoshg‘ariy „Devonu lug‘otit turk“ga o‘zi tuzgan dunyo xaritasi (dunyoning doira shaklidagi tasviri)ni ilova qilgan. Xaritada mamlakat, shahar, qishloq, tog‘, cho‘l, dovon, dengiz, ko‘l, daryoning nomlari yozilgan. Xaritaga yozilmay qolgan bir qancha nomlar asar matnida izohlangan. Xarita, asosan, hozirgi Sharqiy yarim sharga to‘g‘ri keladi. Asarda 11-asrdagi shaharlar, qishloqlar, dengiz, ko‘llar, turkiy qabilalar va urug‘lar haqida, urug‘larning ijtimoiy ahvoli, kelib chiqishi, nomlanishi, ichki urug‘ va toifalari, ularning joylanishi, urf-odatlarini, til xususiyatlari haqida batafsil ma‘lumotlar beriladi.

Bundan tashqari, hayvonot va o‘simliklari, ularning nomlanishiga to‘xtalib o‘tadi, astronomik ma‘lumotlar, burj va muchal haqida ham ma‘lumotlar bor. „Devonu lug‘otit turk“da ayniqsa qabila va urug‘ tillariga oid lingvistik ma‘lumotlar ancha batafsil berilgan. Bunda har so‘zning ma‘nolari (polisemiya, omonim, sinonim, antonim va arxaik so‘zlar) chuqur tahlil qilinadi, ayrim so‘zlarning etimologiyasiga to‘xtalib o‘tadi.

Tovushlar (fonemalar)ning tahlili ancha mukammal: unli va undosh fonemalar, cho‘ziq va qisqa unlilar, ularning urug‘ tillaridagi talaffuzi va orfografiyasi, tildagi fonetik hodisa va qonuniyatlar batafsil izohlangan. Morfologiya sohasida so‘z turkumlarini, davr an‘anasiga ko‘ra, 3 so‘z turkumiga: fe‘l, ism, bog‘lovchiga bo‘lib, ularning yasaliş va turlanish yo‘llarini ko‘rsatib o‘tadi. „Devonu lug‘otit turk“da 250 dan ortiq maqol va matallar, o‘nlab she‘riy parchalar keltirilgan.

[V.V.Bartold](#) „Devonu lug‘otit turk“dan o‘z ilmiy ishlarida keng foydalanganini sharqshunos S. Volin ko‘rsatib o‘tgan. Til-shunos olim V. I. Belyayev „Devonu lug‘otit turk“ haqida shunday yozadi: „Biz bu asarga nihoyatda yuksak baho berishimiz kerak, chunki u kitoblardan olib yozilmagan, balki jonli materialni shaxsan kuzatishga asoslangan...“

Muallif bergan ma‘lumotlar... arxeologik kashfiyotlar bu ma‘lumotlarning aksariyatini isbot etmoqda“. Nemis sharqshunosi [K. Brokkelman](#) „Devonu lug‘otit turk“ asarini 1928-yil nemis tiliga tarjima qildi. „Devonu lug‘otit turk“ qo‘lyozmasining fotonusxasi Istanbulda Kilisli Rifat (3 jildli; 1915—17) keyinchalik Besim Atalay tomonidan (3 jildli; 1939—41) turk tiliga tarjima qilinib, chop etilgan. „Devonu lug‘otit turk“ ning turk tilidagi keyingi qayta nashri 1957-yil amalga oshirildi. „Devonu lug‘otit turk“ ikkinchi bo‘lib o‘zbek tiliga tarjima qilinib, muhim izoh va tafsirlari bilan 1960—63-yillari Toshkentda „Fan“ nashriyotida 3 jildda chop etilgan.

Bu tilshunos olim, filol. fanlari dori, prof. Solih Mutallibovning 35 yillik mehnati natijasi edi. Ushbu nashr faqat tarjima bo‘lmay, turkcha tarjimaga munosabat, baho, atamalar, shaxs nomlari, shahar va joy nomlariga izoh va tafsir hamdir. O‘zbekcha nashrining muqaddima qismida 11-asr filologlari, „[Qutadg‘u bilig](#)“ asari, Maxmud Qoshg‘ariyning lingvistik qarashlari, turkiy qabilalar, ularning shakllanishi, bu urug‘ va qabilalar, tillarning hozirgi turkiy xalqlar va ularning tiliga munosabati, tarjima transkripsiyasi to‘g‘risida ma‘lumotlar berilgan. „Devonu lug‘otit turk“

o‘zbekcha nashrining oxirida turkiy urug‘, qabila, shaharlar va boshqalar to‘g‘risida batafsil ma‘lumotlar bor, asarning har bir jildida havolalar berilib, unda uchragan so‘z va iboralar keng ta‘riflanadi, izohlanadi.

O‘zbekcha nashrining muhim tomonlaridan biri, uning har bir jildi asosida tuzilgan ko‘rsatki- kichdir. Unda „Devonu lug‘otit turk“da uchragan so‘zlar alifbo tarzida keltirilib, so‘zning o‘zbek va rus tilida tarjimasini beriladi. Mazkur so‘zning „Devonu lug‘otit turk“ ning qaysi betlarida uchrashi (oldin o‘zbekcha, so‘ng turkcha nashrlarining beti, satri) ko‘rsatib o‘tiladi.

REFERENCES

1. Жузе П.К. Диван лугат ат-турк // Известия Восточного факультета Азербайджанского Государственного университета. т. I. -Баку, 1926; т. II. -Баку, 1928.
2. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. V жилдли. / А.Мадвалиев таҳрири остида. –Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2006- 2008.
3. Раҳматуллаев Ш. Ўзбек тилининг изоҳли фразеологик луғати. -Тошкент: Ўқитувчи, 1978.
4. Раҳматуллаев Ш. Ўзбек тилининг этимологик луғати. -Тошкент: Университет, 2000.
5. Кошғарий М. Девону луғотит турк (Таржимон ва нашрга тайёрловчи С. Муталлибов). Т. I-II-III. –Тошкент: Фан, 1960-1963. Т. I. 1960. –529 б.; Т. II. 1961. – 488 б.; Т. III. 1963. – 468 б.
6. Маллаев Н. Эски ўзбек адабий тили. // Илмий асарлар, V китоб, Ўзбек адабиёти. – Тошкент: 1962. –Б. 74-80.